

O TRABALHADOR DE APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA SOB DEMANDA: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E DECISÃO**THE URBAN MOBILITY APPLICATION WORKER ON DEMAND: RECRUITMENT, SELECTION AND DECISION**

Germínio José da Silva Junior, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - germiniojr@gmail.com

RESUMO

Este artigo se propõe a discutir o recrutamento de candidatos para um trabalho, a seleção dos concorrentes a uma vaga, e a decisão, por parte da organização, pela contratação de um dos candidatos para atuar em um cargo dentro da empresa. Para tanto, utilizou-se a metodologia exploratório/descritiva, de acordo com a literatura administrativa, aceita e consolidada pela comunidade acadêmica desta área, atualmente. A partir deste ponto, buscou-se analisar, comparativamente, o recrutamento e a seleção de pessoal, propostos pelo referencial teórico, e o recrutamento e a seleção de pessoal, utilizada na prática, em aplicativo de mobilidade urbana sob demanda, na cidade de Vitória da Conquista-BA. Assim, buscou-se, identificar os aspectos consonantes e dissonantes entre estes dois universos supostamente idênticos, mas, aparentemente distintos. Como resultado, obteve-se a confirmação desta diferenciação entre estas “duas modalidades” de recrutamento e seleção e, também, a inegável precarização do trabalho, para com o condutor/motorista/trabalhador do aplicativo de mobilidade sob demanda.

Palavras-chave: Recrutamento; Seleção; Decisão; Aplicativo de Mobilidade Urbana.

ABSTRACT

This article want to discuss recruiting, selecting, and decision to hire a new employer to the company. Was used an exploratory/descriptive method, according to the method based and approved by the administrative literature, accepted and consolidated by the academic community of the area, currently. Was looking for, comparatively analyzing employee recruitment and selection, presenting the following theories and employee recruitment and selection, in fact, using the latest practices in the on-demand urban mobility application in the city of Vitória da Conquista – Bahia – Brazil. Therefore, try to identify the consonant and dissonant aspects between these two supposedly identical but apparently distinct universes. As a result, get it up confirmation the difference between these "two variables" of recruitment and selection, and as the undeniable job precariousness for the driver in application worker.

Keywords: Recruitment; Selection; Decision; Urban Mobility Application.

1. INTRODUÇÃO

Em um mundo globalizado, com rápidas mudanças no ambiente corporativo, tanto interno quanto externo à corporação, é importante e necessária a utilização de métodos e práticas que auxiliem no recrutamento, seleção e gestão do *staff*¹ da empresa. Esta importância se torna evidente a partir da observação da concorrência, instigada pelo mercado, entre as corporações participantes de um mesmo nicho comercial.

Com o intuito de garantir competitividade em mercados de grande concorrência, a partir do diferencial interno, no caso mão-de-obra boa e qualificada, o recrutamento e a seleção assumem lugar privilegiado e de importância, agora, não apenas para o setor de gestão de pessoas, mas também, o recrutamento e seleção galgou lugar de privilégio na cúpula administrativa da empresa como tática mercantil, perante a concorrência.

Isto se dá por conta do poder estratégico e da possibilidade de alavancagem empresarial, perante a conjuntura mercadológica, que o recrutamento e a seleção podem proporcionar. Prova disto é que são notórios os estudos e as inúmeras pesquisas, advindo da academia sobre o tema, há um bom tempo (LACOMBE, 2005; MARRAS, 2016; CHIAVENATO, 2014; CHIAVENATO, 2014).

Bem como, os administradores de carreira, principalmente os gestores do setor de serviços, estes têm se obrigado a debater, planejar e se estruturar no que diz respeito às melhores estratégias que abranjam a seara do recrutamento e da seleção. Isto se dá por conta do foco na qualidade do serviço prestado que, atualmente, adquiriu o viés de competitividade, entre os concorrentes, como fator primordial de se adquirir preferência entre a clientela.

Corroborando tudo isto já mencionado, a tomada de decisão, dentro da área de gestão de pessoas, especialmente se falando do item seleção de pessoal, representa também, ferramentas de estratégia administrativa e empresarial de alavancagem perante a concorrência. E, esta ferramenta, em conjunto com outros mecanismos de gestão da administração, devem andar “par e passo”, sendo todos eles conduzidas pela missão da empresa, pela visão da companhia e pelos valores defendidos e praticados pela organização em questão.

A contratação de colaboradores com CHA’s – conhecimentos, habilidades e atitudes – preparados e qualificados, para o trabalho na empresa, tem se tornado meio de aumentar as chances para se conseguir o tão buscado diferencial competitivo empresarial, frente ao mercado concorrente, que se torna cada vez mais acirrado e voraz.

1 *Staff* - conjunto das pessoas que compõem o quadro de uma instituição, empresa;

Ainda, é no momento de contratação, do novo funcionário, que a empresa deve vislumbrar futuros cenários advindos da recente admissão para o corpo empresarial. Futuros desafios, oportunidades e até ameaças devem ser conjecturados previamente e, também, avaliados pelo setor que administra a gestão de pessoal, dentro da corporação.

Hipóteses e cenários, já pensadas e previstos, previamente, à medida que forem surgindo, geri-los, supostamente, se tornariam mais cômodas e aumentaria a chance de sucesso. De outro modo, estas conjecturas não pensadas pelo administrador de pessoas, sendo elas de contingenciamento ou mesmo de oportunidade, apresentando-se no “dia-a-dia do chão de fábrica”, deixará o gestor sem “norte” e sem saber como gestá-las adequadamente.

O bom gestor deve pensar, proativamente, perante os contingenciamentos do administrar, diariamente; deve transformar os acasos em oportunidades; caso o administrador pense, apenas, reativamente, incorre em risco de fracasso e maior “dor de cabeça” ou mesmo perda de oportunidades de “ação” perante as circunstâncias limitadas pelo tempo, espaço, recursos, planejamento... circunstâncias estas as quais demandam “pro-ação”.

Perante o que foi exposto, juntamente com toda importância que tem e deve ser dado ao recrutamento e a seleção de pessoas dentro da empresa, este artigo apresenta um cenário emergente: a auto admissão por parte do candidato. Advinda do mundo gerenciado pelas TIC²'s, 100% digital e conectado à Internet, os smartphones, eles são os provedores deste novo fenômeno em se falando de Administração de Empresas. Diz-se aqui de aplicativos de mobilidade urbana, sob demanda, em especial.

É certo que o empregado sempre teve a liberdade de escolher o seu patrão, contudo, a seleção, rotineiramente, era feita pelo empregador e/ou sistema empregatício da empresa, estes detinham a palavra final. Os aplicativos de locomoção vieram como alternativa, aos já consolidados taxis, nas cidades de médio e grande porte, e vem ganhando visibilidade cada vez maior perante o mercado. E, consigo trouxeram a inversão da consolidada lógica da seleção ser feita pela empresa contratante. Os candidatos, agora, passam a ser seus próprios selecionadores.

Dessa maneira, este *paper* objetiva discutir alguns aspectos do recrutamento, da seleção e da tomada de decisão quanto à admissão, disseminada pela literatura acadêmica e pela própria prática empresarial, com os métodos de recrutamento utilizados por aplicativos de mobilidade urbana sob demanda.

Portanto, buscar-se-ão pontos consonantes e dissonantes entre tais práticas. Observar-se-á se guardam similitudes, mesmo distintas como aparentam ser e, registrá-las-á. Posto que,

2 TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação;

em aplicativos, como já mencionado, extingue-se o nexos causal da seleção de pessoal e inverte o processo da triagem. Ainda, pensar-se-á sobre este novo trabalhador, sua posição no mercado e perante a empresa, seus direitos trabalhistas bem como a sociedade em que ele está inserido.

Frisando, mais uma vez, que o recrutamento e a seleção é um momento decisivo para a empresa. É neste instante que os gestores alinham as atitudes, os ideais, as habilidades e os valores, destes funcionários em potencial para empresa, com as ideais, com os valores, com as habilidades desejadas, com as práticas e a visão de futuro gestadas na empresa.

2. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL - UMA VISÃO DA ACADEMIA SOBRE O ASSUNTO

Começar-se-á descrevendo, de acordo com a literatura acadêmica publicada e consolidada na área, a definição de recrutamento e seleção. Segundo Chiavenato (2014, p. 113), recrutamento é um “conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização”. Nesse sentido, Lacombe (2005, p. 244) corrobora que recrutamento “abrange o conjunto de práticas e processos usados para atrair candidatos às vagas existentes e, ou potenciais”.

Ou seja, segundo estes autores, recrutar é atrair pessoas, os quais se achem com características iguais ou similares aos exigidos pelo perfil proposto da vaga, para ocupar o cargo em questão, dentro de empresa/organização demandadora de mão-de-obra, estes possuindo determinadas habilidades, atributos e atitudes exigidos pela cargo/vaga.

Marras (2016, p.72) o recrutamento interno é o método mais indicado para preenchimento de vaga, contudo, se não for alcançado os resultados esperados, é necessário que a corporação busque seus candidatos através do recrutamento externo a ela. Dito isto, o recrutar no mercado, se torna a primeira fase da possível contratação de novo funcionário, haja vista que o objetivo é atrair pessoas eficazes e eficientes para preencher determinado cargo/vaga a fim de alavancar o desempenho organizacional.

Ainda de acordo com Marras (2016, p.70), as empresas que têm seus cargos e salários bem definidos encontram maior facilidade no processo de recrutamento. O chamamento de pessoas, feito pela empresa, só surtirá efeitos se for atrativo as mesmas. O recrutamento deve ser feito a partir das necessidades presentes e futuras de recursos humanos das organizações (BARRETO, *et al* 2015).

Ressalta-se que, antes do recrutar para um determinado cargo/vaga, faz-se necessário desenhar e planejar o cargo/a função que se objetiva conseguir no mercado demandado. Isto precisa ser feito com antecedência, envolvendo, também, a cúpula administrativa da empresa, a fim de preencher esta necessidade organizacional, eminente e específica, corretamente.

Marras (2016, p.79) corrobora esta ideia afirmando que o processo de recrutamento e seleção se baseia nas exigências do cargo, com suas características e especificidades e os conhecimentos, atitudes e habilidades para o desempenho das funções desejadas/almejadas/requeridas do candidato. Portanto, as instâncias da administração envolvidas no processo de contratação de um novo funcionário, precisam dialogar em conjunto a fim de desenvolver uma fala uníssona, alinhada com as motivações da empresa, a visão do mercado, a visão interna empresarial, bem como a missão, a visão e os valores organizacionais.

Ainda, na literatura administrativa encontra-se a seguinte definição sobre o tema:

[...] o recrutar consiste na pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes de fornecer à organização um número suficiente de pessoas necessárias a consecução dos seus objetivos imediatos de atrair candidatos, dentre os quais serão selecionados os futuros participantes da organização[...]. (CHIAVENATO, 2014, p. 222).

Por isto, a importância de planejar e gerir de perto aquisição do *staff* empresarial; isto poderá fazer toda a diferença para uma empresa.

Um dos elementos influenciadores do processo de recrutamento diz respeito as condições do mercado de trabalho. Para algumas vagas, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – existe mão-de-obra excessiva e ociosa no mercado trabalhista (IBGE, 2019). Isto acontece pela expressiva demanda, do mercado de trabalho, e a pouca oferta trabalhista pelas organizações.

Principalmente em períodos de recessão econômica, o mercado de trabalho oferece menos postos empregadores, em relação à procura empregatícia demandada. Não obstante, em épocas de desenvolvimento econômico, o quadro se inverte, e, a competição pelos melhores candidatos, por parte das empresas, torna-se vasta e contumaz.

Chiavenato (2014, p.222) define seleção como “a escolha do homem certo para o cargo certo”, entre os candidatos recrutados. Ou seja, selecionar os candidatos mais adequados às exigências descritas pela função, de acordo com o perfil delimitado pela vaga/cargo, demandado pela organização. A seleção, entre os candidatos recrutados, faz-se necessária para empresa, pois, tal procedimento visa aumentar e manter a eficiência e a performance empresarial, a partir do bom desempenho de pessoal selecionado pelo recrutamento.

Marras define a seleção de pessoal como:

[...] uma atividade de responsabilidade do sistema de ARH, que tem por finalidade escolher, sob metodologia específica, candidatos a emprego recebidos pelo setor de recrutamento, para o atendimento das necessidades internas da empresa[...], (2016, p.79).

Sendo considerada a segunda etapa, a seleção, após o recrutamento, é o momento da escolha do novo funcionário, a contratação efetiva para o trabalho. Consistindo de etapas, elaboradas e estruturadas, seguindo o descritivo do cargo/função, exigido pela vaga.

A seleção pode acontecer por testes, avaliações, entrevistas, análise de currículos ou o que o desenho do cargo exigir, como competência para assunção deste, aos candidatos (MARRAS, 2016). Tudo isto para se chegar até a definição/escolha/seleção do melhor indivíduo, do mais preparado para a vaga proposta.

E, de acordo com as especificações da função/cargo, e os arquétipos de seleção aplicados, é possível identificar as competências, habilidades e atitudes (CHA) que cada candidato apresentará. Ainda, seguindo esta mesma lógica, assim será possível selecionar o que melhor se enquadra nas especificações procuradas pela empresa, para a vaga (RIGGENBACH *et al*, 2019). Bohlander e Snell (2013 *apud* BARRETO *et al*, 2015) afirmam que a seleção é o processo de redução do número de candidatos por meio da escolha entre indivíduos com qualificações relevantes.

Ainda se referindo a seleção, Gil (1999), considera as pessoas, dentro da empresa, a principal base da nova organização. Vale citar que a mudança na nomenclatura do setor de Recursos Humanos (RH) para Gestão de Pessoas (GP) ou Gestão de Talentos (GT) etc., não foi por acaso. O RH abdicou de seu nome e posição para emergir, em uma nova abordagem gerencial, dentro da organização, mais humana, consciente e eficiente em seus processos de lidar com pessoas.

Nessa nova concepção de gestão de pessoal, o *staff* empresarial deixa de ser simples recursos humanos para serem tratados como *assets*³ organizacionais, dotados de inteligência, personalidade, conhecimentos, aspirações, habilidades, destrezas, inaptidões, e percepções singulares, fazendo o grande diferencial desta organização perante a concorrência (BARRETO *et al*, 2015). Estes serão os novos parceiros da empresa, os quais a alavancarão perante o mercado concorrente.

3 *Assets* – São bens ou direitos pertencentes a uma empresa; ativos detidos por uma organização.

3. SELEÇÃO E DECISÃO PELA CONTRATAÇÃO; DECISÃO RACIONAL, EMPÍRICA, HEURÍSTICA – UMA VISÃO DA ACADEMIA SOBRE O ASSUNTO.

Os processos de recrutamento e seleção, definidos pela literatura acadêmica administrativa, não se valem de um método prescritivo ou metodologia universal. Estes não devem ser generalizados a toda e qualquer empresa, como se fosse receita prescritiva genérica. Alguns métodos de recrutamento e seleção, os quais deram certo em uma determinada organização, podem não ser a melhor escolha para outra, ainda que seja para igual vaga ou similar. Isto porque existem variantes geográficas, demográficas, culturais, *et al.*

Mas sim, com certeza, o método/metodologia para o recrutamento e seleção de pessoal precisa ser racional, estruturado e sistemático. Ao tomar a decisão pela contratação ou não, momento este propiciado pela seleção de pessoas, faz-se necessário, também, prever e avaliar algumas das possíveis variáveis e implicações desta seleção/decisão tomada para e na empresa.

As pessoas em geral, bem como os administradores, frente a tomada de decisão, tendem a seguir modelos pré-definidos de decisão e normas mentais já estabelecidas, como exemplifica YU:

As pessoas se guiam por regras práticas ou modelos mentais ao tomar decisões. [...] Essas estratégias que buscam simplificar o processo de tomada de decisões são chamadas de heurística. [...] Por exemplo: quando avaliamos um funcionário, podemos lembrar melhor dos eventos mais recentes, o que pode não refletir no resultado geral do funcionário durante todo o período que deveríamos avaliar (SIN OIH YU, 2011 p.13)

O extrato aqui citado nada mais é senão o significado etimológico da empiria administrativa, ainda utilizada por alguns gestores. Esses modelos são arquétipos/caminhos curtos para se avaliar e calcular a chegada a determinado ponto. A heurística poderia, a grosso modo, ser redefinida como o processo que é costumeiramente utilizado utilizamos para aprender, ou mesmo, a tomada de decisão tendo como alicerce a intuição, baseado em decisões anteriores.

Resgatar da memória eventos passados apostando em identificar a decisão que foi mais eficiente pode não ser uma alternativa eficiente para utilizar no momento da seleção de candidatos. Apenas fazer uma associação mental rápida, tentando imaginar a frequência com que dois eventos podem ocorrer concomitantemente, pode se tornar perigoso no momento da admissão de futuro funcionário. Se o gestor optar por analisar apenas as regras heurísticas, os trabalhos da tomada de decisões se tornam mais fáceis, contudo, também podem mais facilmente induzirem a um erro ou equívoco.

Por um lado, a heurística, com seus elementos simplificadores, pode facilitar o agente de decisão, mas, por outro, pode gerar erro sistemático por causa do viés cognitivo derivado desse modelo simplificador [...] é caracterizado por uma visão parcial do problema, [...] gera discrepância entre o julgamento que está sendo feito e a realidade julgada” (SIN OIH YU, 2011 p. 27).

O gestor, mesmo sem perceber, usa da heurística, ainda que inconscientemente. O problema seria se este administrador se utilizar apenas deste método/mecanismo, principalmente no momento do recrutamento e seleção de pessoal, que é instância crucial e de imensa importância para organização.

Bretas Pereira citando Simon confirma o seguinte:

Simon concluiu que a racionalidade depende do contexto e é limitada por ele. Por isso, o comportamento, mesmo quando encarado como racional, possui muitos elementos de incongruência e jamais ocorre numa forma previsível e ideal. (BRETAS PEREIRA, 1997 p. 68)

Mesmo se houvesse uma racionalidade plena no momento da seleção de pessoal (SIMON *apud* BRETAS PEREIRA, 1997), ainda se esbarraria na simples definição de que somos seres humanos, e portanto, sucessíveis ao erro. Neste caso, se deparando com uma escolha equivocada, a demissão deve ser empregada em última instância, nos casos em que houver vício irreparável no processo de recrutamento, seleção e, também, no treinamento deste novo talento na companhia.

Diz-se isto, posto que, se assim não for, esta companhia incorrerá em despesa desnecessária, desperdício de tempo, material humano... despendido, assim, todo o processo anterior sem mencionar nos custos advindos de novo processo seletivo. A decisão puramente racional – solução perfeita – é árdua, e quase impossível de se alcançar. Mesmo na decisão racional limitada – solução satisfatória para o momento – existem vários obstáculos que prorrogam o seu alcance.

Destaca-se que, comumente, para se obter uma boa seleção, e em consequência uma boa decisão/escolha de candidato qualificado, fez-se necessário um planejamento prévio da vaga, como já foi debatido e exemplificado em tópico anterior. No bojo deste projeto deve-se incluir o setor de futuro trabalho, o desenho do cargo, das funções, das atribuições, bem como das características deste candidato, suas capacidades, suas atitudes... Todos estes componentes devem aparecer no descritivo para a vaga necessitada, norteando o selecionador a contratar e admitir o melhor candidato para o cargo.

Um dos modelos/métodos que podem ser utilizados no planejamento para o recrutamento e a seleção é o PDCA (*Plan*: Plano; *Do*: Fazer; *Check*: Checar; *Act*: Atuar e/ou

corrigir), que é um procedimento estruturado, amplamente difundido pela literatura acadêmica administrativa e consolidado na prática diária do administrador.

Apesar do PDCA ser, rotineiramente, associado à Gestão de Qualidade, dentro da empresa, nada impede que, também, ele seja usado pelo setor de gestão de pessoas, no momento de seleção de pessoal, como ferramenta para captar e alocar oportunidades e talentos dentro desta mesma empresa que se preocupa com qualidade.

O PDCA dá conta da tarefa de recrutar e selecionar pessoas, bem como planejar e estruturar o cargo, previamente. O PDCA pode ser um caminho a ser seguido com o objetivo de eliminar possíveis vícios nestes processos, principalmente no que se refere a seleção. Posto que, um dos objetivos de PDCA é desenvolver melhoria perene e contínua dentro das organizações.

Após a etapa do planejamento o avaliador de candidatos precisa, meticulosamente, escrutinar o arquétipo proposto pela empresa, a fim de encontrar um bom aspirante à vaga para a organização. Assim, com este modelo em mãos, o selecionador poderá melhor idealizar um possível perfil de candidato que melhor se encaixe naquela vaga e cargo específico.

O PDCA pode visar solucionar problemas como a rotatividade e o absenteísmo, por exemplo. E, ainda, procurar obter resultados otimizados, pós admissão, como redução dos custos operacionais como pessoal e/ou aumento do faturamento e diminuição da folha de pagamento; bem como buscar otimizar o gasto com mão de obra já contratada – que esteja ociosa –, ou mesmo foi contratada para “aquele momento”, mas, não é mais necessária entre outras inúmeras aplicabilidades e possibilidades.

Ressaltando que, em alguns casos, o perfil do candidato escolhido, deste funcionário em potencial, precisa de treinamento específico para o desempenho daquela função proposta, posto que, baseado no que foi planejado, pode existir uma prioridade em conhecimentos, habilidades, competências e atitudes e não apenas de mero conhecimento técnico.

Ainda, na maioria das vezes este novo funcionário precisa se adequar ao clima organizacional, adaptar-se à cultura cultivada pela empresa, a missão disseminada na companhia, a visão e os valores da organização, a política de metas demandada pela companhia entre itens presentes no microuniverso daquela empresa, especificamente.

Planejar o cargo/função; procurar/fazer a seleção mais adequada ao cargo; checar através do desempenho do novo contratado o alcance ou não dos objetivos organizacionais e, por final, corrigir eventuais desvios de fundamentação ou falhas na operacionalidade da tarefa; pode ser a estratégia utilizada, dentre outras tantas que podem ser criadas pelo gestor de pessoas utilizando o PDCA.

Estas podem ser algumas estratégias advinda do PDCA, lembrando que esta tática pode ser adequada para um determinado momento, para um tempo específico, devendo ser revistas e revisadas de tempos em tempos, pondo em “cheque” a sua eficiência, efetividade e eficácia evidenciando os resultados obtidos. Mesmo que não seja de imediato – a curto prazo – posto que a conclusão de todo o seu ciclo demanda tempo, o PDCA se mostra como mais uma alternativa ao gestor de pessoal.

4. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EM APLICATIVOS DE MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – UMA VISÃO PRÁTICA SOBRE O ASSUNTO

Por se tratar de um tema relativamente recente, e, conseqüentemente, existirem poucas publicações acadêmicas sobre esta temática, foi necessário, ao pesquisador, empiricamente, utilizar o aplicativo de mobilidade urbana sob demanda, doravante chamado apenas de “Aplicativo”, como se fosse cadastrar-se como motorista prestador do serviço.

Chamar-se-á o trabalhador no Aplicativo tão somente de “Motorista”, posto que ele não se enquadra como empregado da *startup*⁴ que controla o Aplicativo, também não é terceirizado pela empresa que gerencia a aplicação em *smartphones*, bem como não é prestador de serviço ao usuário final, aqueles que solicitam o deslocamento entre bairros na cidade.

Dentre tantos aplicativos baseadas em mobilidade urbana, este artigo pesquisou apenas um deles; baseou-se na notoriedade desta aplicação perante o mercado brasileiro, na inegável expertise deste aplicativo, adquirida de forma pioneira no segmento, e na já consolidada prática do mesmo no mercado mundial.

Também, justifica-se pesquisar apenas esta aplicação por conta do recorte geográfico/temporal, proposto para este *paper* – cidade de Vitória da Conquista – BA/2019. Nesta localidade, o Aplicativo opera com monopólio perante o mercado, posto que, os outros, ainda não haviam iniciando suas operações, na cidade de Vitória da Conquista, quando quando foi realizado este estudo.

4 *Startup* – Start up significa, literalmente, começar algo, contudo, o termo justaposto – startup – se refere à companhias novas, no começo de suas atividades empresariais, que buscam explorar atividades inovadoras no mercado, geralmente, ligados a tecnologia.

Vitória da Conquista, não obstante ser considerada uma cidade do interior baiano, é o terceiro mais populoso município do estado, com 177 anos de emancipação política e cerca de 341.597 mil habitantes; este município se estende por 3 405,6 km², equivalente a 90,1 habitantes por km² em seu território, segundo dados provenientes do IBGE, em 2019.

Portanto, esta cidade possui muitos clientes em potencial em sua sede e em seus distritos, os quais precisam se deslocar de um bairro a outro, dado a proporção geográfica mencionada, precisam de algum meio de transporte. Ainda, existe a população flutuante neste município, que é considerado cidade satélite para região e entornos.

O processo de seleção e admissão no Aplicativo, diferente do processo de recrutamento, é meramente técnico, posto que, qualquer pessoa que tenha habilitação para conduzir veículo automotor e, tenha acesso a um automóvel, pode proceder assim, se o quiser. A adesão para atuar como motorista no aplicativo em tela não requer muitas barreiras ou empecilhos que desabonem os candidatos/condutores, aparentemente. Diz-se isto baseado nas requisições e exigências apresentadas pelos formulários a serem preenchidos, apontado pelo Aplicativo.

Inclusive, mesmo os candidatos que não possuem carro próprio, mas que, desejam ser Motoristas do Aplicativo, como sugestão, a própria plataforma oferece formas de financiamento e aquisição de um automóvel. Ainda oferece aos potenciais Motorista uma outra alternativa: a de locação de veículo, por determinado período, com o intuito de que este seja utilizado para o trabalho de deslocamento de passageiros.

Dito isto, deter-se-á, maior parte da atenção deste tópico, no recrutamento de pessoa e menos na seleção, posto que o recrutamento se torna o grande mote da empresa em questão. Ainda, diz-se que este recrutamento é feito nos mesmos meios eletrônicos em que o Aplicativo atua.

Em aplicativos de terceiros, geralmente em aplicações gratuitas, principalmente nos *gadget*⁵'s que se utilizam do Sistema Operacional Android – pois possuem maiores diversidades de aplicações gratuitas –, é onde o Aplicativo recruta seus clientes, tanto motoristas quanto usuários consumidores do serviço. De tal modo, assim são enviados vários *popup*⁶'s destes aplicativos de terceiros, para os clientes possuidores de *smartphones*, com intuito de incentivar aos usuários destes *device*⁷, a baixarem e operem o Aplicativo em questão.

5 *Gadget* – Dispositivo eletrônico portátil, criados para facilitar o cotidiano, com funções específicas e que possuem inovações tecnológicas significativas;

6 *Popup* – Janela que se apresenta/“estoura”, sem ter sido solicitada, quando se obra um aplicativo no smartphone que, na maioria dos casos, é simplesmente um anúncio publicitário.

7 *Device* – Dispositivo, instrumento, *gadget*;

Tais *popup's* instigam as pessoas a utilizarem esta plataforma de duas maneiras: i) como usuário demandante do serviço com o intuito do deslocamento de um ponto a outro na cidade ii) como Motorista prestador do serviço que dirigirá o veículo automotor de deslocamento. A aplicação, neste caso, apenas faz a intermediação entre a oferta e a demanda, lucrando um percentual sobre o valor cobrado pelo deslocamento na cidade.

Os utentes destes *gadget's* recebem as propagandas *popup's* que são propositalmente sedutoras e instigantes. E, induzindo os donos destes *gadget's*, a não ficarem de fora desta comunidade, a qual se mostra moderna, conectada, atualizada e descolada, entre os próprios usuários de *device's* similares, recrutam o pessoal necessário para o Aplicativo.

Ademais, ainda no campo do *marketing* digital, o Aplicativo recruta por meio de *sites* na Internet e mídias sócias, tais como: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter, Snapchat, Pinterest e outros afins. Como visto pela literatura acadêmica, o recrutamento do Aplicativo segue a mesma lógica exemplificada pela academia e discutido aqui, o recrutamento de pessoas precisa ser, e assim o é, atrativo (MARRAS, 2016).

Já dentro do Aplicativo, o cliente recrutado como demandante do serviço pode ser melhor cooptado a ser Motorista para aplicação. Este recrutamento “interno” é feito com o chamariz, a exemplo da expressão “Faça mais com sua conta, ganhe dinheiro dirigindo” observada em *banners* administrado aos usuários. O chamamento está logo no topo da aplicação, em letras de tamanho comum, mas, com fonte vistosa e de cor contrastante com o fundo.

O interessado, chegando ao formulário de inscrição, ainda se depara com frases atraentes e de estímulo, tais como: “Conheça mais pessoas em sua cidade”; “Ganhe dinheiro extra dirigindo quando quiser”; “Ganhe dinheiro rápido”. Estas frases se encontram logo no primeiro momento da inscrição.

Nas páginas a seguir aparecem/solicitam o seguinte: A cidade em que deseja prestar o serviço, termos de conduta, termos de participação, acordos legais, solicitação do registro e licenciamento do veículo, solicitação de foto pessoal, solicitação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – permissões necessárias – tanto para a aplicação, dentro do smartphone, quanto para o Motorista atuar como condutor –, promoções vigentes, formas de remuneração, dentre outros pontos...

A documentação necessária, por parte do Motorista, é enviada ao Aplicativo, por meio de fotográficas. Estes são transmitidos pelo *device* mesmo. Após cooptado para ser Motorista, e, depois da análise e comprovação da veracidade dos documentos enviados, resta apenas entrar em ação.

Ainda é indicado ao Motorista que se faça um *download* de outra aplicação da empresa está destinada exclusivamente ao condutor que já é Motorista do Aplicativo. Concluído esta fase, é só esperar pelas chamadas dos usuários demandantes de locomoção e fazer a primeira viagem.

Como forma de “selecionar” pós contratação, e mensurar a qualidade dos serviços prestados, o Aplicativo avalia seus Motoristas. A cada viagem realizada, com uma métrica de 1 a 5 estrelas, os usuários clientes do Aplicativo podem avaliar os Motoristas bem como as corridas realizadas. Também, podem denunciar abuso, por parte do condutor do veículo, ou mesmo relatar falta de cortesia e/ou polidez, fazer elogios, recebendo assim, o Aplicativo, um *feedback* dos serviços prestados.

Como sanção/recompensa, o Aplicativo pode recompensar, o Motorista, com melhor visibilidade entre os usuários demandantes ou bani-lo da plataforma. No entanto, o banimento do Aplicativo é facilmente burlado em decorrência de carências de filtros encontradas no processo de seleção. Assim como relata uma reportagem do jornal Extra, com seguinte manchete: “*Dois motoristas de aplicativo que usavam perfis falsos são presos no entorno do Galeão*”, matéria jornalista que corrobora o dito.

Diante de novos cenários mercadológicos, de mudanças rápidas e vertiginais, proporcionados pelas novíssimas tecnologias, pode-se concluir que o recrutamento e seleção de pessoal, praticado pelo Aplicativo, não é igual ao desenvolvido por boa parte das teorias acadêmicas. Se distancia, também, da prática empirista dos administradores do dia-a-dia.

Isto porque o vanguardismo proporcionado pelo Aplicativo em seus processos de recrutamento e seleção – sem entrar no mérito de serem eficazes/eficientes/efetivos, ou não –, mais se assemelha a auto recrutamento, por parte do candidato, ao trabalho oferecido por esta plataforma digital de serviços.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como objetivo principal para o desenvolvimento deste trabalho, buscou-se identificar, na literatura acadêmica, o significado/significação de: recrutamento de pessoas; seleção de candidatos; decisão pela admissão no cargo. Ainda, buscou-se analisar, comparativamente, estes itens sendo empregados na prática cotidiana do aplicativo de mobilidade urbana sob demanda.

Em relação a decisão, constatou-se que, apesar da Racionalidade Limitada, apresentada por Simon, ser inerente a qualquer pessoa – administrador/gestor de pessoas – e, também, que as heurísticas não são aplicáveis a todas as situações, principalmente quando exigem um processo de análise mais apurado. Mesmo sobre estas perspectivas, o gestor de pessoas necessita de métodos mais elaborados para o momento de selecionar candidatos ao cargo na empresa.

Ainda, entende-se que, estes métodos precisam ser racionais, estruturados e sistemáticos. O PDCA pode ser uma solução/alternativa as heurísticas puras e simplistas do gestor de pessoal. Sobretudo em instante tão decisivo para a cooperação que é o da seleção de pessoas e possível admissão para a empresa.

Quanto ao recrutamento e seleção de pessoas, para identificar, determinar e delimitar estas duas temáticas de foco, estudadas neste *paper*, buscou-se defini-las a partir de livros, artigos e práticas do cotidiano do administrador de carreira. Observando assim, as concepções da academia, em relação a realidade praticado em aplicativo de mobilidade urbana sob demanda, reconhecendo aspectos consonantes e dissonantes destas duas vertentes/realidades supostamente idênticas, mas, aparentemente distintas.

E, embasados pelas teorias da academia sobre o assunto, percebeu-se que a novíssima prática, utilizada pelo Aplicativo é um tanto divergente das teorias discutidas na academia. Entretanto, no que se refere ao recrutamento, no Aplicativo, este segue a mesma ordem debatida pelos estudiosos no assunto sobre o tema, ele é atraente e feito de forma a estimular, ao postulante à vaga, a se aplicar nesta.

Já quanto a seleção, inverte-se a ordem natural da triagem de candidatos e, estes mesmos, supostamente, se selecionam. Diz-se que estes “se selecionam”, posto que, existem poucas barreiras, ou nenhuma, que desacredite/impeça o candidato requerente da vaga de assumir o cargo.

Ainda, a partir da observação da prática do Aplicativo, constatou-se que alguns aspectos sociais e trabalhistas, aplicados ao Motorista do Aplicado, merecem ser mencionados, pelas diferenças/discrepâncias entre o trabalhador comum e estes, tais aspectos como:

- ✓ O Motorista do Aplicativo não tem nenhum vínculo com a empresa que gerencia a aplicação e paga seu ordenado;
- ✓ Também não é terceirizado pelo Aplicativo;
- ✓ Também não é contratado pelo usuário demandante do serviço de locomoção urbana;

- ✓ Não possuem assistência previdenciária pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS – administrada pelo Estado, tão pouco a empresa – o Aplicativo – oferece alguma alternativa a este hiato previdenciário;
- ✓ Não existe bilateralidade contratual que preveja direitos e obrigações do Motorista com o Aplicativo;
- ✓ Não existe a subordinação direta, a empresa – ao Aplicativo –, por parte do Motorista;
- ✓ Existe poucas ou nenhuma garantia trabalhista embasada na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT);
- ✓ Não existe assistência médico-hospitalar;
 - ✓ Também não existe acidentes de trabalho que o motorista esteja coberto;
 - ✓ Também não existe projeto que pense em segurança do trabalho;
 - ✓ OBS – Segundo a legislação vigente, não existe mais obrigatoriedade do DPVAT
- ✓ Não existem horários predefinidos de trabalho;

Ainda, em se falando se segurança do trabalho, ao menos no que tange, especificamente a cidade de Vitória da Conquista, relata-se que um Motorista do Aplicativo foi morto e carbonizado por um usuário demandante do serviço. Como corrobora a página jornalista da região, G1 Bahia, publicado no dia 08 de novembro do corrente ano, corroborando a periculosidade que este trabalho pode proporcionar ao Motorista.

Um ponto interessante a ser mencionado é que o Princípio da Pessoalidade, aplicado a qualquer definição de Contrato de Trabalho, instituído e amparado pela CLT, não existe. Faz-se esta alegação baseado nos parvos meios de verificação, comprovação e controle, por parte do Aplicativo, quanto ao princípio personalíssimo, referente ao condutor do veículo, que presta serviço para esta empresa. Com isto, o Aplicativo, facilmente, pode ser vítima de Falsidade Ideológica, praticadas pelo Motorista. E, incorrer em fraude, junto ao usuário demandante do serviço de locomoção urbana, como aconteceu no Rio de Janeiro.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Bianca Estefanny Chaves; NACIMENTO, Rossicléa Ferreira do; SOUZA JUNIOR, Oswaldo Gomes de; BOTELHO, Mario Augusto da Silva; SOUZA, Fábio Renan Marques de. **Metodologia dos processos de recrutamento, seleção, treinamento e suas contribuições para o sucesso do empreendimento: Um estudo na empresa Sol Informática no setor de vendas**. SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA. Otimização de recursos e desenvolvimento. Anais: Associação Educacional Don Bosco, Resende, RJ; Publicado em out. de 2015. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/22622231.pdf>. Acessado em: 20 de set. de 2019.

Brasil. Consolidação das Leis Trabalhistas. **Contrato de Trabalho**. Decreto Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acessado em: 05 de set. de 2019.

BRETAS PEREIRA, Maria José Lara de. Aprendizagem Contínua: o desafio do trabalhador contemporâneo. **Revista Negócios e Talentos**. Porto Alegre, ano 7, n. 7, p. 75-91, 2010.

BRETAS PEREIRA, Maria José Lara; Fonseca, João Gabriel Marques. **Faces da Decisão: as mudanças de paradigmas e o poder da decisão**. São Paulo: Ed. Makron Books, 1997.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração: Uma visão abrangente da moderna administração das organizações**. 9ª. ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora Campus, 2014.

EXTRA, G1 GLOBO.COM. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-motoristas-de-aplicativo-que-usavam-perfis-falsos-sao-presos-no-entorno-do-galeao-24060228.html>. Publicado em 04 nov. 2019. Acessado em: 05 de nov. de 2019.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acessado em: 16 de set. de 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Administração de recursos humanos**. São Paulo: Atlas, 1999.

G1, BAHIA. Disponível em: <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/11/08/jovem-que-trabalhava-como-motorista-de-aplicativo-e-sumiu-ao-sair-para-fazer-corrida-e-achado-morto-na-bahia.ghtml>. Publicado em 08 nov. 2019. Acessado em: 08 de nov. de 2019.

LACOMBE, Francisco. **Recursos Humanos: Princípios e Tendências**. São Paulo, Saraiva, 2005;

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico**. São Paulo, 15ª Ed. Editora: Saraiva, 2016.

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC). Disponível em: <http://www.pmvc.ba.gov.br/>. Acesso em: 15 de ago de 2019.

RIGGENBACH, Deborah; ZINDER, Ramiro. **Técnicas e processo de seleção – Indailal - SC: Pós Graduação Uniasselvi; 1ª Ed. 2019.**

SOUZA, Carla Letícia; MAZIER, Augusto Aparecido. **Recrutamento e seleção na contratação de novas pessoas: meios para diminuição da rotatividade de funcionários.** Revista Forum de Administração. Publicado em 2014. Disponível em: <http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/forumadm/article/viewFile/944/764>. Acessado em: 20 de set. de 2019.

SIN OIH YU, Abraham. **Tomada de decisão nas organizações: Uma visão multidisciplinar.** São Paulo: Ed. Saraiva, 2011.